

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА КАРПОВЫХ РЫБ В УСЛОВИЯХ ООО «НОДИР НОЗИМ КУЛИ» (БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ)»

Usmonova Dilnoza Barotovna

Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi dilnoza-usmonova@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17996177>

Аннотация.

В работе рассматриваются основные этапы и технологические особенности проведения искусственного воспроизводства карповых рыб в условиях ООО «Нодир Нозим кули» Бухарской области. Описаны процессы подготовки производителей, получения и инкубации икры, выращивания личинок и молоди. Особое внимание уделено условиям инкубации и факторам, влияющим на выживаемость рыбопосадочного материала. Результаты работы подтверждают эффективность применения искусственного воспроизводства как важного элемента повышения рыбопродуктивности и устойчивого развития рыбоводного хозяйства региона.

Annotasiya

Mazkur ishda Buxoro viloyatidagi "Nodir Nozim ko'li" MCHJ sharoitida karpsimon baliqlarni sun'iy ko'paytirishning asosiy bosqichlari va texnologik xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Ota-ona baliqlar to'dasini tayyorlash, ikra olish va inkubatsiya qilish, lichinka va chavoqlarni yetishtirish jarayonlari bayon etilgan. Inkubatsiya sharoitlari va baliq chavoqlarining yashovchanligiga ta'sir etuvchi omillarga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqot natijalari sun'iy urchitishni baliq mahsuldorligini oshirish va mintaqa baliqchilik xo'jaligini barqaror rivojlantirishning muhim elementi sifatida qo'llashning samaradorligini tasdiqlaydi.

Annotation

The work examines the main stages and technological features of carrying out artificial reproduction of carp fish in the conditions of Nodir Nozim Lake LLC in the Bukhara region. The processes of preparing producers, obtaining and incubating eggs, and raising larvae and young eggs are described. Particular attention was paid to the incubation conditions and factors influencing the survival of fish stocking material. The results of the work confirm the effectiveness of applying artificial reproduction as an important element of increasing fish productivity and sustainable development of the region's fish farming.

Ключевые слова: искусственное разведение, карпообразные рыбы, инкубация, икра, личинка, рыбоводческий материал, рыбное хозяйство, ООО "Нодир Нозим кули," Бухарская область.

Kalit so'zlar: sun'iy ko'paytirish, karpsimon baliqlar, inkubatsiya, ikra, lichinka, baliqchilik material, baliqchilik xo'jaligi, "Nodir Nozim ko'li" MCHJ, Buxoro viloyati.

Keywords: artificial breeding, carp, incubation, caviar, larva, fish breeding material, fish farming, Nodir Nozim Lake LLC, Bukhara region.

Введение

В условиях нарастающего дефицита водных биоресурсов и повышения потребности населения в высококачественной белковой продукции особое значение приобретает развитие индустриального рыбоводства. Одним из ключевых звеньев современной аквакультуры является инкубационный цех, обеспечивающий получение

жизнеспособного рыбопосадочного материала и устойчивость всего производственного цикла.

Бухарская область, характеризующаяся засушливым климатом и ограниченными водными ресурсами, обладает значительным потенциалом для развития рыбоводства на основе искусственного воспроизводства рыбы. Создание и эффективное функционирование инкубационных цехов позволяет рационально использовать водные ресурсы, повысить выход личинок и мальков, а также обеспечить устойчивое развитие прудового и индустриального рыбоводства региона.

Внедрение современных технологий инкубации икры и выращивания личинок в условиях Бухары способствует увеличению рыбопродуктивности, сохранению аборигенных и хозяйственно ценных видов рыб, а также снижению зависимости от завоза посадочного материала из других регионов. В связи с этим изучение организации, технологических особенностей и эффективности работы инкубационного цеха рыб в Бухарской области является актуальной и практически значимой задачей.

«Методология и результаты»

В «Нодир Нозим кули» инкубационную компанию всех видов проводят с конца апреля, когда вода в прудах прогревается до 20-22°C и в течение мая, меняя виды в соответствии с производственной необходимостью. Так, 30 апреля, а позже 2 мая, 17 мая, 23 мая, 30 мая и 31 мая завозили партии рыб-производителей карпов (по 8-25 самок и 8-25 самцов в каждой). Партии рыб-производителей белого амура завозили в инкубационный цех 12 мая, 14 мая, 17 мая, 19 мая, 30 мая, 5 июня (в таких же количествах). Партии рыб-производителей белого толстолобика завозили 15 мая, 20 мая, 26 мая, 28 мая, 29 мая, 4 июня (в таких же количествах). Это преимущество более южного региона – низовьев Зарафшана - для того, чтобы одновременно выращивать мальков в монокультуре, а далее мальков разных видов объединять в поликультуру до осени с июля в выростных прудах.

У карпа мы анализировали одну партию в начале инкубационной кампании, одну партию в ее разгар. В первой партии карпов (завоз 30 апреля) средняя масса самок была 1,4 кг, самцов 1,7 кг (такие размеры рыб-производителей в Бухарском рыбопитомнике существенно меньше размеров половозрелых карпов в Ташкентской области). Самкам делали двухкратную инъекцию (1,3 мг/кг и 5,3 мг/кг), самцам однократную (2 мг/кг) ацетонированным гипофизом. От 33 самок с общей биомассой 31 кг получено всего 4 кг икры, т.е. рабочая плодовитость самок была в среднем 140 тысяч икринок от самки. Этот показатель существенно ниже рекомендованных в плановой экономике. По нашему мнению, результат связан с существенно более мелкими производителями (в Ташкентской области используют карпов массой более 4 кг). Однако, если учесть указанное, то расчеты показывают, что в среднем в низовьях Зарафшана получают относительную рабочую плодовитость 130 тысяч икринок/кг массы самок (в Ташкентской области – 129 тысяч икринок/кг массы тела самок). Т.е. относительные показатели равны. Оплодотворение было 80 %. Вылупление личинок было 4-5 мая, что является нормальным по длительности показателем инкубации икры при указанной температуре (20 – 21°C) после 3-дневного выдерживания личинок отправили в личиночные пруды (8 мая).

В середине инкубационной кампании (завоз партии 17 мая) температура воды поднялась до 23-25°C. Первую инъекцию самкам сократили по дозировке гипофиза до 0,4 мг/кг, вторую до 1,6 мг/кг. Самцам вводили инъекцию дозировкой 1 мг/кг массы тела. От 12 самок общей биомассой 20,3 кг получили 2,3 миллиона икринок, рабочая плодовитость самок была в среднем 200 тысяч икринок. При средней массе самок 1,7 кг относительная рабочая плодовитость составила 118 тысяч икринок/кг (т.е. близко к таковым в первой партии. Видно, что в середине мая для стимулирования созревания рыб необходимо использовать существенно меньшее количество гонадотропных препаратов, так как все рыбы-производители с высокой вероятностью созревают к середине мая.

Первую партию белого амура завезли в инкубационный цех 12 мая при температуре воды 25°C. Это были рыбы со средней общей массой тела 3,8 кг (т.е. такие же как в Ташкентской области). Первая инъекция самкам была дозировкой 0,1 мл/кг нерестина, вторая инъекция – 2,8 мл/кг массы тела. Использовали одну инъекцию самцам дозировкой 0,03 мл/кг. От 9 самок получили 3 миллиона икринок, рабочая плодовитость в среднем была 330 тысяч икринок, относительная рабочая плодовитость была около 100 тысяч икринок/кг. Это невысокий показатель. Оплодотворение икринок было 80 %. Выдержанные личинки от этой партии через 10 дней были отправлены в пруд.

В середине инкубационной кампании проводили исследовательский мониторинг за партией, завезенной 19 мая при температуре воды 25°C. Самки были в среднем общей массой 3,8 кг. Дозировки инъектирования самкам были в среднем 0,04 мл/кг и 0,2 мл/кг нерестина. Рабочая плодовитость была 400 тысяч икринок у самки или 120 тысяч икринок/кг массы тела самок. Выход личинок был очень хороший – 88 % от оплодотворенной икры.

Первую партию белого толстолобика завезли в инкубационный цех 15 мая при температуре воды 25°C. Самки белого толстолобика имели общую массу тела в среднем 2,1 кг, самцы – 2,1 кг (это меньше, чем у рыб-производителей в Ташкентской области). Самкам делали две инъекции: 0,06 мл/кг и 0,26 мл/кг в среднем нерестина. Самцам делали одну инъекцию. В среднем рабочая плодовитость была 420 тысяч икринок от самки, что близко к нормативам времен плановой экономики. Относительная рабочая плодови-тость была 203 тысяч икринок/кг массы тела самок. Сроки инкубации икры были близки к нормальным, оплодотворения было 81 %, через 5 дней выдержанных личинок перевезли в мальковый пруд.

В разгар инкубационной кампании мы исследовали партию белых толстолобиков, завезенных в инкубационный цех 28 мая. Самки имели в среднем общую массу тела 2,2 кг, самцы – 1,9 кг. Самкам делали две инъекции: 0,03 мл/кг и 0,14 мл/кг, самцам делали одну инъекцию – 0,05 мл/кг. Рабочая плодовитость самок была 156 тысяч икринок, относительная рабочая плодовитость составила 98 тысяч икринок/кг массы тела самок. Оплодотворение было 91 %, выход личинок 78 %.

Вывод

В результате проведенных исследований установлено, что искусственное воспроизводство карповых рыб в условиях ООО «Нодир Нозим кули» является эффективным и технологически обоснованным. Правильная организация

инкубационного процесса, целенаправленная подготовка производителей и соблюдение технологий выращивания обеспечивают получение жизнеспособного рыбопосадочного материала. Применение методов искусственного воспроизводства способствует повышению рыбопродуктивности хозяйства, формированию устойчивой популяции молоди и развитию рыбоводства в Бухарской области. Полученные результаты могут быть рекомендованы для внедрения в других рыбоводных хозяйствах региона.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Zoologiya (xordalilar 2- qism) S. Dadayev, Q. Saparov. Toshkent -2011.(21-bet)
2. Axmedov X.Y.,Turgunova U, Saidov Z. Baliq chovoqlarini yetishtirish.CHF"KARRLO" Toshkent 2006 (33-b)
3. Qurbonov R.B., Xalpayev I.I. O'zbekiston mintaqasidagi intensiv baliq yetishtirish bo'yicha tavsiyalar. Toshkent – 2011y. (20-b)
4. Qo'llanma. Respublika baliqchilik xo'jaligi tabiiy suv havzalarini biriktirib qo'yish va ulardan foydalanish tartibi to'g'risida. Toshkent, 2008y. (23-b)
5. Усмонова, Д. (2022). А Морфометрические Показатели Длиннопалого Рака (*Pontastacus Leptodactylus* (Eschscholtz, 1823)): ДБ Усмонова, НА Шамсиев, ЭБ Жалолов, АУ Амонов. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 12(12).
6. Amonovich, S. N., Farmanovich, A. B., Baratovna, U. D., & Naimovna, A. D. (2020). Phytoplankton of Ayakagimta Lake. International Engineering Journal for Research & Development, 5(4), 3-3.
7. Усманова, Д. Б., Носиров, О. Т., & Бозорова, Д. С. (2024). МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛЬКОВ БЕЛОГО АМУРА, СТЕНОРНАРЫNGODON IDELLA, В ПРУДАХ НИЗОВЬЕВ ЗАРАФШАНА. Science and innovation, 3(Special Issue 40), 313-316.